

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИ

Рўзиева Дилобар Исомжоновна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети профессор в.б., и.ф.д. (DSc)

E-mail: dilobar.r@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11041133>

Аннотация. Ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамли технологиялар асосида ривожлантириш йўналишлари борасидаги назарий ва илмий асосланган материаллар ва рақамли технологиялардан самарали фойдаланиб, кичик бизнес субъектлари фаолиятини янада самарали ташкиллаштириш борасидаги муаммолар ва уларнинг ечимларининг баёни келтирилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли технология, хусусий сектор, драйвер, янги бозор, электрон интеграциялашув, электрон база, электрон хужжат алмашинув, трансакцион харажатлар, янги бизнес модели, инновацион ахборот маълумотлари, инновацион капитал, инновацион ғоялар, ноу-хау, Глобал инновацион индекс.

Аннотация. В данной статье представлены теоретические и научно обоснованные материалы по направлениям развития субъектов малого предпринимательства на основе цифровых технологий в условиях цифровой экономики и проблемам более эффективной организации деятельности субъектов малого предпринимательства с использованием цифровых технологий и их решениям.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, частный сектор, драйвер, новый рынок, электронная интеграция, электронная база данных, электронный документооборот, транзакционные издержки, новая бизнес-модель, инновационная информация, инновационный капитал, инновационные идеи, ноу-хау, Глобальный инновационный индекс.

Abstract. This article presents theoretical and evidence-based materials on the development of small businesses based on digital technologies in the digital economy and the problems of more efficient organization of the activities of small businesses using digital technologies and their solutions.

Keywords: digital economy, digital technologies, private sector, driver, new market, electronic integration, electronic database, electronic document management, transaction costs, new business model, innovative information, innovative capital, innovative ideas, know-how, Global Innovation Index.

Кириш. Бугунги кунда мамлакат иқтисодиётини барқарор, рақобатбардош ривожлантиришда рақамли технологияларнинг ўрни каттадир.

Айниқса, сўнги йилларда мамлакат иқтисодиётида туб бурилиш амалга оширилаётган бир вақтда, иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларини ривожлантириш, унинг иқтисодий мустақиллиги ва барқарор фаолият олиб боришига эришишни таъминлаш, мунтазам янгиланишлар борасида фаолият олиб бориши учун шарт-шароитларнинг яратилганлиги фикримиз исботидир.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Фаол тадбиркор деганда, биз рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришга қодир, энг муҳими, янги иш ўринлари яратиб, нафақат ўзини ва оиласини боқадиган, балки бутун жамиятга наф

келтирадиган ишбилармон инсонларни тушунамиз. Бундай тадбиркорлар сафини кенгайтириш, жумладан, юқори технологиялар, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларига асосланган техника ва асбоб-ускуналарни мамлакатимизга олиб келиш ва жорий этиш учун уларга муносиб шароитлар яратиш бизнинг биринчи галдаги вазифамиз бўлиши шарт¹ деб таъкидланганлиги бежизга эмас.

Дунё амалиётидан кўриш мумкинки, мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли технологиялардан самарали фойдаланиб, рақамли иқтисодиёт ривожлантирилади. Шу жиҳатдан айтиш мумкинки, мамлакат иқтисодиётининг олдида турган долзарб масалалардан бири кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамли технологиялардан фойдаланиб самарали бошқариш ва рақамли тадбиркорликни ривожлантиришнинг янги йўналишларини ишлаб чиқиш зарур.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Таъкидлаш лозимки, иқтисодчи олимлардан Б.П.Борисова, И.В.Качубея, А.Бхайд, Дж.К.Гэлбрейт, У.Залман, И.М.Кирцнер, Й.Шумпетер, К.В.Айхель, Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк, Ж.Кейнс, Р.Солоу, Кэмпбелл Р.Макконел, С.А Брюл, В.Ю Буров, И.В.Афонин, В.Г.Мединский, В.А. Чернов, У.М.Джумаев, Д.Ғозибеков, Ё.Абдуллаев, Ф.Каримов, М.М.Абдурахмонов, У.В.Гафуров каби бир қатор олимлар тадбиркорликни ривожлантириш масалаларига катта эътибор қаратган.

Рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштиришни ривожлантириш масалаларига С.Александров, Р.Искандаров, В.Ю. Буров, В.Ю.Песков, Б.Г.Преображенский, Н.А.Серебрякова, Т.О.Толстых каби олимлар ўз илмий изланишларида ўз ифодасини топган.

Тадқиқот методологияси. Мақола мавзуси рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамли технологиялар асосида ривожлантириш йўналишларига қаратилган бўлиб, аввало мавзу долзарблиги асосланди, ушбу соҳа бўйича хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий ишлари ўрганилди. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштириш борасида иқтисодчи олимларнинг илмий тадқиқот ишлари ва юртимизда олиб борилаётган ишлар ўрганилди уларнинг ҳолати таҳлил қилинди. Уни таҳлил қилишда қиёсий таҳлил, тузилмавий таҳлил ва монографик таҳлил усуллардан фойдаланилди ва таклифлар ишлаб чиқилди.

Таҳлил ва натижалар. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 6 ва 25 мақсадида рақамли иқтисодиёт ва рақамли технологияларга алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, бунда хусусий секторга ўтказиладиган айрим давлат функциялари сонини 3 баробарга ошириш, давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш ҳамда рақамли технологияларни кенг жорий этиш борасида ва рақамли иқтисодиётни асосий «драйвер» соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб боришга қаратилган ишларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилган.

Бизга маълумки, кичик бизнес субъектлари фаолиятининг натижалари республикамизнинг барча ҳудудларида, ўзларининг иқтисодий ва ижтимоий ҳолатлари даражасидан қатъий назар ЯИМ ўсиб боришида асосий ўрин тутди. Бунда мамлакат иқтисодиётини рақамли технологиялар асосида ривожлантириш орқали уларнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.//Халқ сўзи. 2018. 29 декабрь.

самарадорлигини ўсиб боришини таъминлаш иқтисодий ва ижтимоий барқарор ривожланишига олиб келади. Айниқса, рақамли иқтисодиётда рақамли тадбиркорликни ривожлантириш натижасида кичик бизнес субъектлари томонидан яратилган товар ва хизматлар глобал бозорда тезда таклиф этилади ва бу товарлар хусусида қисқа вақтда дунёнинг исталган нуқтасига етиб бориши таъминланади. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштириш орқали бизнеснинг янги моделлари яратилади ва янги бозорларга кириб бориш имконияти пайдо бўлади.

Кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштиришнинг асосий белгилари эса, юқори даражада соҳанинг автоматлаштирилиши, электрон ҳужжат алмашинувини сифатли амалга оширилиши, ўзаро электрон интеграциялашувнинг тезлашиши, маълумотларнинг электрон базага жойлашувида ўз аксини топади.

Айрим иқтисодчи олимлар иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга боғлиқ деб, бунинг учун қуйидагиларга эътибор қаратадилар:

➤ ишлаб чиқариш жараёнининг самарадорлигини ошириш асосида истеъмолчи қаноатлантириш минтақалар даражасида мавжуд бўлган тафовутларнинг йўқотилиши аниқ маҳсулотни истеъмолчиларга етказиб беришда ифодаланиб, унинг натижаси ахборот маълумотларини йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш билан боғлиқ бўлиб, улар трансакцион ҳаражатларни камайтириш бўйича қабул қилинадиган қарорлар хулосасига боғлиқ бўлади;

➤ кичик бизнес самарадорлигини ўсишини таъминловчи тармоқларнинг маълумотлар базасидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва янги бизнес моделини олиб боришга боғлиқ;

➤ янги истеъмол қийматини “инновацион янгилик асосида истеъмолчиларни ишлаб чиқарувчилар жалб қилиш асосида истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги муносабат истеъмолчиларни ишлаб чиқарувчилар томонга жалб қилинишига олиб келади”².

Республикада рақамли иқтисодиётни ривожланишига ўтиш кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришда рақамли ишлаб чиқариш технологиясининг ривожланишига олиб келади.

С.Александров ва Р.Искандаров рақамли иқтисодиётни телекоммуникация орқали амалга ошириш мумкин деб ҳисоблайдилар. Ҳамда рақамли иқтисодиётни афзаллигини кичик бизнесни ривожлантиришда кўриш мумкин,³ деб таъкидлайдилар.

Республикаимиз Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган мурожаатномасида “Иқтисодиётнинг барча соҳаларида рақамли технологиялар асосида янгиланишни назарда тутадиган Рақамли иқтисодиёт миллий концепциясини ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда «Рақамли Ўзбекистон-2030» дастурини ҳаётга татбиқ этишимиз зарур⁴ деган эди.

Рақамли иқтисодиёт шароитида миллий иқтисодиётни, шу жумладан, кичик бизнес субъектлари фаолиятини ривожлантиришни “Рақамли иқтисодиётга”, “Рақамли

²Василенко И.В. Цифровая экономика: Концепции и реальность Инновационных кластеров и цифровой экономике; теория и практика, результаты научно-практической конференции с международным участием./ под.ред. д-ра экономики, проф. А.Б.Бабкина-СПб: Издательство Политехнического университета. 2017, с.147-156

³Александров С., Искандаров Р. Цифровая экономика-экономика осуществляемая помощью цифровых телекоммуникаций // Технология и средство связи: 2009, №5

⁴Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.//Халқ сўзи.2018.29 декабрь.26.

технологияларга” асосланган ҳолда ривожлантириш ишлаб чиқариш жараёнида ҳозирги замон инновацион техника ва технологияларга асосланган ҳолда инновацион маҳсулотларни ишлаб, арзон ва сифатли ишлаб чиқариш истеъмол бозорларида уларни рақобатдошлигини таъминлаши республикамизни жаҳон хўжалигида ва бозорида ўз ўрнига эга бўлишига олиб келади.

Рақамли иқтисодни иқтисодиёт тармоқларида, шу жумладан, кичик бизнес тадбиркорлик ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланишнинг афзаллиги томонлари мавжуд бўлиб, булар 1-расмда келтирилган.

Рақамли иқтисодни кичик бизнес субъектлари фаолиятида фойдаланишнинг афзаллиги

1-расм. Рақамли иқтисодиётнинг КБС фаолиятидаги афзаллиги.

Республикада кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамли иқтисодиёт талаблари асосида ривожлантириш уларнинг бизнес фаолиятларини ўсиб боришига олиб келади. Айниқса, рақамли иқтисодиётни шакллантириш жараёнида кичик бизнес субъектлари фаолиятида рақамлаштиришни ривожлантириш инновацион жараёнлар билан бевосита боғлиқдир.

Рақамли тадбиркорликни ривожлантиришда инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни реализация қилиш, уларга хорижий инвестицияларни жалб қилиш иқтисодиётни жаҳон миқёсида рақобатбардорлигини оширади.

Мамлакат иқтисодиётини жадал ривожлантиришда ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш, илмий тадқиқот натижаларини ва ноу-хау ишланмаларини кенг жорий этиш борасида иқтисодиёт тармоқлари корхоналари ўртасида ҳамкорликни ўрнатиш зарур ва “Глобал инновацион индекс” рейтингда юқори ўринларга эришишни таъминлаш зарур⁵.

⁵ <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-global-innovacion-indeks-reytingida-7-pogona-kotarildi>

Бугунги кунда Ўзбекистон Глобал инновацион индексида (ГИИ) 2015 йилда 141 та давлат орасидан 122-ўринни эгаллаган бўлса, 2022 йилда 131 та давлат орасида 40 поғонага юқорилаб, 82-ўринни эгаллади ҳамда Марказий Осиё етакчисига айланди ва Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатлари орасида Ҳиндистон ва Эрондан кейин 3-ўринни эгаллади⁶.

Жаҳон иқтисодиётини глобаллашув шароитида уни барқарор ва иқтисодий инқирози ривожланишини таъминлашда иқтисодий жихатдан ривожланган мамлакат, тармоқ ва корхоналарни инновацион янгиланиш максимал ишлаб чиқаришни, рақобатдошликка инсон капиталини ўсиши билан деб ҳисоблайди. Мавжуд маълумотларга кўра ривожланган мамлакатларда ялпи ички маҳсулот [ЯИМ] 50 фоиздан 800 фоизгача ўсиши инновацион ва технологик тараққиёт⁷ боғлайдилар.

Бу борада Францияда кичик бизнес субъектлари фаолиятида ИТТКИ ишларини ривожлантириш мақсадида солиқ имтиёзларидан илмий тадқиқот ишларини олиб бориш учун олинган кредит тўловлари имтиёзларидан фойдаланадилар.

Францияда инновацион кредит солиғидан 30-40% гача ИТТКИ йўналишни ривожлантириш бўйича имтиёзга эгадирлар. Давлат томонидан ёш инновацион корхона статуси ишлаб чиқилган корхоналар алоҳида белгиланади. Жумладан, қандай корхоналар кичик ва ўрта корхоналар бўлишига жавоб беришлари, ИТТКИ илмий тадқиқот ишларига сарфланган инновацион маблағ, унинг умумий ҳаражатларини 15% дан ортиқ бўлишига умумий ривожланишга ажратилган маблағларнинг 50% жисмоний шахсларга тегишли бўлиши белгиланган. Францияда биргина охириги йил ичида ташкил топган ёш инновацион корхоналардан 9700 таси юқорида келтирилган имтиёзлардан фойдаланганлар. Кичик ва ўрта корхоналарнинг ривожланишини Франциянинг Саноат иқтисодиёти ва рақамли технология вазирлиги томонидан ташкил этилган Бош генерал дирекцияси бошқаради. Ҳозирги вақтда 34 лойиҳа “Янги индустриал Франция” шиорида юқори технологик ишлаб чиқаришни ташкил этиш мақсадида “Ақлли техник текестил” ишлаб чиқариш лойиҳаси асосида амалга оширилмоқда.

Франция давлати кичик ва ўрта бизнес тадбиркорлик корхоналарига янги иш жойларини яратиш учун икки йўналишда ЕИ комиссияси томонидан қабул қилинган икки усулда уларга ишлаб чиқаришда банд бўлган ишчи кучларини касбий малакаларини оширишга ва қўшимча иш жойларини яратишга маблағ ажратадилар. Кичик ва ўрта бизнес тадбиркорлигига ишлаб чиқариш корхоналарини қийин иқтисодий ҳолатда қолган пайтларида уларга санация тариқасида ёрдам берсалар, ёш ташкил топган кичик ва ўрта

⁶ «Глобал инновацион индекс-2022: Ўзбекистон тажрибаси» халқаро форуми

⁷ Устинова Г.Х. Инновационный путь развития России// Вестник Самарского государственного университета № 7, 2012., 139с.

корхоналарга 3 йилдан кейин санация тарикасида ёрдам олишлари белгиланган. Франция давлати доимий равишда кичик ва ўрта тадбиркорлик корхоналарини ташқи иқтисодий фаолиятларини ривожлантириш учун яқиндан ёрдам бериб туради.

Италия корхоналарида ИТТКИ фаолиятини ривожлантиришда солиқ тўловларини 25% гача камайтириш, Францияда ИТТКИни ривожлантириш учун сарфланган инновацион маблағ унинг умумий ҳаражатларини 15,0% гача бўлиши, умумий ривожланишга ажратилган маблағнинг 50,0% бўлиши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Хитой Халқ Республикасида “Бошқариш палатаси” билан “Иқтисодиётни режалаштириш ва ривожлантириш кенгаши” томонидан амалга оширилиши, инновацион марказларни ташкил этиш, ИТТКИ билан шуғулланувчи корхоналар ҳужжатлари бўлган тақдирда 15,0% солиқ тўловлари тажрибаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Кореяда ИТТКИ ишларини 20% бажарилган тақдирда 5-6 млн. вон давлат томонидан ёрдам бериш, Туркияда солиқ ставкасини 20% дан 5,0 фоизга камайишини умумий солиқ фондини 75,0% дискотланган бўлиши, импорт маҳсулотларига 15,0%, тайёр кийим-кечакларга 25,0% бож тўловлари ҳисобига ички истеъмол бозорини химоя қилиш тажрибаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Германия Республикасида эса кичик ва ўрта тадбиркорлик фаолиятлари билан шуғулланаётган корхоналарни ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан доимо уларни қўллаб-қувватлайдилар.

Хулоса ва таклифлар

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, шуни айтиш мумкинки, мамлакат иқтисодиётида кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштириш орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини ва аҳоли турмуш даражасини оширишга эришиш мумкин.

Рақамли иқтисодиёт шароитида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиб, кичик бизнес субъектлари фаолиятини янада самарали ташкиллаштириш борасида қуйидаги муаммоларга эътиборни қаратиш лозим:

➤ кичик бизнес субъектлари фаолиятини рақамлаштириш орқали миллий иқтисодиётни иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан барқарор ривожланишини таъминлаш давлат томонидан белгиланган иқтисодий ва ижтимоий сиёсатига боғлиқ;

➤ иқтисодчи олимлар томонидан келтириб ўтилган илмий-назарий материалларга ва хулосаларга асосланиб рақамли иқтисодиёт шароитида рақамли технологиялардан миллий иқтисодиётни иқтисодий жиҳатдан фўллаб-қувватловчи ва мамлакатнинг халқаро майдонда нуфузини оширишга йўналтирилган лойиҳаларни ва стратегияларни ишлаб чиқиш зарур;

➤ кичик бизнес субъектлари фаолиятида инновацион технологияларни жорий этиш ва анъанавий хизмат турларини ривожлантириш бўйича мақсадли комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш ишлаб чиқарилган бозор хизматлари ҳажмини оширишга эришиш;

➤ миллий иқтисодиётни инвестициялашни рақамли иқтисодиёт талаблари асосида ривожлантириш кичик бизнес субъектлари фаолиятининг самарадорлигини ошишига олиб келади;

➤ рақамли иқтисодиёт шароитидан келиб чиққан ҳолда кичик бизнес субъектлари фаолиятини эркин рақобат асосида ривожлантириш янги иқтисодий самарали йўли деб ҳисоблаш мумкин;

- кичик бизнес субъектлари фаолиятини иқтисодий самарадорлигини таъминлаш учун рақамли технологиялардан фойдаланиш салмоғини ошириш ва фойда олиш учун таъсир қилувчи омиллар модели ишлаб чиқиш зарур;
- кичик бизнес субъектлари фаолиятини янада самарадорлигини ошириш учун турли хилдаги замонавий хизмат турлари учун электрон тўлов тизимини такомиллаштиришга эришиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шавкат Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномаси 28 декабрь 2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида”ги ПФ-5308 сон Фармони.
3. Басарева В.Г. Малый бизнес России: теоретические основы исследования, моделирование, концепция государственного регулирования / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 213 – 296 с
4. Абдурахмонова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашни такомиллаштириш. Дис. иқт. фан. номз. - Ф., 2012.
5. Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – Т.: Молия, 2016. – 208 б.
6. Рўзиева Д.И. Кичик бизнесни инвестициялаш бўйича хориж тажрибаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари. <https://cyberleninka.ru>
7. Рўзиева Д.И. "Бизнес юритиш" рейтинги кўрсаткичлари самарадорлигини ошириш йўллари” <https://journal.tsue.uz/>
8. Тожиева З. Венчур фондлар инновацияни молиялаштириш манбаи <https://mininnovation.uz/uz/menu/venchur-molijalashtirish>
9. Джалилова Н. Фаол тадбиркорликни ривожлантиришда инновацион салоҳиятни ва инвестицион фаолликни ошириш "BIZNES - ЭКСПЕРТ". №4 2018.
10. Махмудов Д.Р. Рақамли иқтисодиётни шакллантириш асосида кичик бизнеснинг бошқарув тизимини такомиллаштириш <https://cyberleninka.ru>